

Cuestionario UMEPE adaptado a docentes del estado de Tamaulipas.

Consentimiento informado para participar en la encuesta

Descripción del estudio

Este cuestionario forma parte de la investigación titulada:

“Conocimiento y uso de metodologías activas en educación primaria: un estudio comparado entre docentes en formación y en servicio en Tamaulipas”, desarrollada en el marco de la tesis doctoral de **Silvia Haidé Reyna Medrano** en el Programa de Doctorado en Psicología Educativa y Ciencias de la Educación de la **Universidad de León**.

El objetivo del estudio es analizar el conocimiento, la predisposición y el uso de metodologías activas por parte de docentes en formación y docentes en ejercicio en educación primaria.

Participación

La participación en este estudio es **voluntaria**.

Puede dejar de participar en cualquier momento sin necesidad de justificar su decisión.

Tratamiento de los datos

La encuesta es **anónima**.

No se recogerá ningún dato que permita identificar a las personas participantes. Las respuestas se utilizarán únicamente con **finés académicos y de investigación** y los resultados se presentarán de forma **agregada**, garantizando que no sea posible identificar a ningún participante.

Los datos serán tratados conforme al **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)** y serán gestionados por la **Universidad de León**.

La encuesta se realizará mediante **Google Forms**, y los datos se almacenarán en **Google Drive de la Universidad de León**, con acceso restringido exclusivamente al equipo investigador.

Los datos se conservarán durante **5 años** tras la finalización del estudio y posteriormente serán eliminados de forma segura.

Equipo investigador

Investigadores responsables:

- **Dra. Ana Rosa Arias Gago** – Universidad de León
- **Dr. Alejandro Rodríguez García** – Universidad de León
- **Silvia Haidé Reyna Medrano** – Doctoranda, Universidad de León

Para cualquier consulta sobre el tratamiento de los datos puede contactar con el **Delegado de Protección de Datos de la Universidad de León:**

dpd@unileon.es

Pregunta obligatoria (final del formulario)

Consentimiento informado <https://docs.google.com/document/d/11u1VA-0MY9Foj5UQWVGa77G3QVRCE5X-/edit?usp=sharing&ouid=107642000188003124872&rtpof=true&sd=true>

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. He leído el consentimiento para participar y estoy de acuerdo *

Marca solo un óvalo.

Sí *Salta a la pregunta 2*

No

1.- Variables sociodemográficas

Marque con X según corresponda

2. Sexo *

Marca solo un óvalo.

Hombre

Mujer

3. Municipio en donde imparte docencia *

 Dropdown

Marca solo un óvalo.

- Abasolo
- Aldama
- Altamira
- Antiguo Morelos
- Burgos
- Bustamante
- Camargo
- Casas
- Ciudad Madero
- Ciudad Victoria
- Cruillas
- Gómez Farías
- González
- Güémez
- Guerrero
- Gustavo Díaz Ordaz
- Hidalgo
- Jaumave
- Jiménez
- Llera
- Mainero
- El Mante

- Matamoros
- Méndez
- Mier
- Miguel Alemán
- Miquihuana
- Nuevo Laredo
- Nuevo Morelos
- Ocampo
- Padilla
- Palmillas
- Reynosa
- Río Bravo
- San Carlos
- San Fernando
- San Nicolás
- Soto La Marina
- Tampico
- Tula
- Valle Hermoso
- Villagrán
- Xicotencatl

4. Sostenimiento del centro educativo donde imparte docencia *

Marca solo un óvalo.

Público

Privado

5. Contexto del centro educativo en el cual imparte docencia *

Marca solo un óvalo.

Urbano

Urbano marginado

Rural

6. Tipo de organización de la escuela en la que labora *

Marca solo un óvalo.

Completa

Multigrado

Unitaria

7. Grado en el que imparte docencia *

Marca solo un óvalo.

1°

2°

3°

4°

5°

6°

8. Experiencia docente *

Marca solo un óvalo.

Menos de 5 años

De 5 a 10 años

De 10 a 20 años

Mas de 20 años

9. Formación docente *

Marca solo un óvalo.

- Escuela Normal (Profesor/a)
- Escuela Normal (Licenciatura en Educación)
- Universidad Pedagógica Nacional (Licenciatura en Educación)
- Licenciatura en Educación (Otras universidades)
- Otro:

10. Titulaciones estudiadas *

11. ¿Ha recibido formación específica sobre metodologías activas? *

Marca solo un óvalo.

- Si
- No

12. ¿Contempla en su docencia el uso de metodologías activas? *

Marca solo un óvalo.

- Si
- No

2.- Escala cuantificadora del conocimiento y utilización de enfoques metodológicos

Señale el grado de conocimiento y el uso de los siguientes enfoques metodológicos, de acuerdo a la siguiente escala: Nada, Poco, Bastante, Mucho.

2.1- Elementos metodológicos instructivos/tradicionales

13. Aprendizaje mediante copiado *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

14. Aprendizaje mediante dictado *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

15. Lección magistral *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

16. Lección magistral participativa *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

17. Contratos didácticos *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

18. Modelado *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

19. Moldeado *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

20. Bits de inteligencia *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

21. Aprendizaje mediante lecturas *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

22. Aprendizaje por observación *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

23. Respuesta Física Total (Total Physical Response) *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

24. Método fonético (Phonics) *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

25. Organizadores gráficos *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

26. Aprendizaje mediante video-tutoriales *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

27. Portafolio *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

28. Mindfulness *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

29. Método Teacch *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

30. Coaching educativo *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

31. Método SRSD para el aprendizaje de la lectoescritura *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

32. Grupos de discusión *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

33. Método CLIL *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

34. Ciclo de Kolb *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

35. E-learning *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

36. Aprendizaje mediante foros *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

37. Paisajes de aprendizaje *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Valoración global del uso del modelo tradicional/instructivo

Tras valorar la totalidad de elementos metodológicos anteriores, haz una valoración de cómo es tú conocimiento y uso del modelo de enseñanza tradicional en el que se integran. Se debe considerar que en el modelo tradicional el docente adquiere un rol protagonista y el alumnado recibe los conocimientos de una forma receptiva.

38. Uso global del modelo tradicional/instructivo *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.2-Elementos metodológicos activos

39. Aprendizaje Basado en Proyectos *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

40. Aprendizaje basado en Indagación (STEAM como enfoque) *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

41. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

42. Aprendizaje Servicio (AS) *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

43. Sistema Amara Berri *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

44. Método Montessori *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

45. Reggio Emilia *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

46. Escape room y Breakout educativo *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

47. Aprendizaje cooperativo *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

48. Aprendizaje basado en retos *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

49. Gamificación *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

50. Comunidades de aprendizaje *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

51. Estilo actitudinal *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

52. Método Aucouturier *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

53. Método Pikler *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

54. Grupos interactivos *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

55. Estudio de casos *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

56. Aprendizaje mediante realidad virtual y/o aumentada *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

57. Proyectos de comprensión inteligente *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

58. Aprendizaje basado en juegos *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

59. Cálculo abierto basado en números (ABN) *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

60. Centros de interés *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

61. Método Singapur *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

62. Aprendizaje por pares *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

63. Método Waldorf *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

64. Autorregulación del aprendizaje *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

65. Aprendizaje por descubrimiento *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

66. Descubrimiento guiado *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

67. Talleres *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

68. Flipped classroom *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

69. Rincones *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

70. Mobile learning *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

71. Uso del método científico *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

72. Simulación *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

73. Role-playing *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

74. Aprendizaje mediante Webquest *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

75. Método Ruler *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

76. Aprendizaje mediante debates *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

77. Aprendizaje significativo *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

78. Aprendizaje basado en pensamiento *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

79. Asamblea *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

80. Aprendizaje mediante videos y películas *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

81. Pedagogia sistémica *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

82. Just in time teaching *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

83. Programación neurolingüística (PNL) *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

84. Aprendizaje mediante chroma key *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

85. Tutoría entre iguales *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

86. Cuñías motrices o descansos activos *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

87. Aprendizaje por telecolaboración *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

88. Otras (indique cual/cuales)

Valoración global del uso del modelo activo

Tras valorar la totalidad de elementos metodológicos anteriores, haz una valoración de cómo es tú conocimiento y uso del modelo de enseñanza activo en el que se integran. Se debe considerar que el modelo activo dota de protagonismo al alumnado y desarrolla competencias transversales como la autonomía, la autorregulación, el uso de las TIC... .

89. Uso global del modelo activo *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Conocimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3.- Escala cuantificadora de las opiniones y concepciones docentes hacia la utilización de metodologías docentes activas (OCDUMA)

Marque con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, según la siguiente escala: 1=Totalmente en desacuerdo; 2=En desacuerdo; 3=De acuerdo; 4=Totalmente de acuerdo.

Dimensión 1

MEJORAS EN LA DOCENCIA

90. 1. El uso de metodologías activas potencia los conocimientos, procesos y actitudes del alumnado. *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Tota Totalmente de acuerdo

91. 2. Las metodologías activas potencian las competencias del alumnado (autonomía, uso de las TIC, metacognición, emprendimiento, habilidades sociales...) *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Tota Totalmente de acuerdo

92. 3. Las metodologías activas mejoran y aumentan la interacción docentes-alumnos. *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Tota Totalmente de acuerdo

93. 4. El uso de metodologías activas fomenta la interdisciplinariedad de contenidos. *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Tota Totalmente de acuerdo

94. 5. Las metodologías activas implican modelos de evaluación comprensivos con el *
alumnado.

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Tota Totalmente de acuerdo

95. 6. La formación en metodologías activas es necesaria para que se genere el *
cambio metodológico.

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Tota Totalmente de acuerdo

96. 7. El desarrollo de metodologías activas necesita de la coordinación del *
profesorado.

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Tota Totalmente de acuerdo

97. 8. Las metodologías activas se centran en el aprendizaje del alumnado más que *
en el proceso de enseñanza del docente.

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Tota Totalmente de acuerdo

Dimensión 2

RETICENCIAS HACIA EL USO

98. 9. El envejecimiento docente dificulta la implementación de metodologías activas. *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Tota Totalmente de acuerdo

99. 10. El miedo al cambio explica el escaso uso de metodologías activas. *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Tota Totalmente de acuerdo

100. 11. La falta de motivación por la ausencia de incentivos frena el uso de metodologías activas. *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Tota Totalmente de acuerdo

Dimensión 3

ESPACIOS Y RECURSOS

101. 12. Los espacios destinados a la docencia en los centros facilitan el uso de metodologías activas. *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Tota Totalmente de acuerdo

102. 13. Los centros cuentan con los recursos necesarios para implementar metodologías activas. *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Tota Totalmente de acuerdo

Dimensión 4

FACTORES LIMITANTES

103. 14. El currículo y los planes de estudio dificultan la implementación de metodologías activas. *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Tota Totalmente de acuerdo

104. 15. Las pruebas externas dificultan la implementación de metodologías activas. *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Tota Totalmente de acuerdo

105. 16. El uso de las metodologías activas implica un mayor trabajo burocrático y organizativo por parte de los docentes. *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Tota Totalmente de acuerdo

Dimensión 5

FORMACIÓN EN MÉTODOS ACTIVOS

106. 17. La formación inicial en metodologías activas aportadas desde la universidad es adecuada. *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Tota Totalmente de acuerdo

107. 18. La formación impartida por los centros de formación docente es amplia y adecuada. *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Tota Totalmente de acuerdo

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

